

trimestrale di azione mag e dell'economia sociale

AP
autogestione e politica prima

L'azione senza un nome senza un "chi" che le sia annesso è priva di significato. Il fatto che gli esseri umani siano capaci di azioni significa che da loro ci si può aspettare l'inatteso e che sono in grado di compiere ciò che è infinitamente improbabile.

Hannah Arendt

N. 2/2019 - APRILE / GIUGNO 2019- anno XXVII

Campagna abbonamenti 2019

“Ci prenderemo cura di noi”

FORME INNOVATIVE DI COOPERAZIONE IN EUROPA

In un momento in cui la flessibilità del mercato del lavoro sembra assumere un carattere strutturale portando a pensare che nei prossimi anni vi sarà un **aumento della precarietà insieme al numero di professioni che ogni persona svolgerà nell'arco della propria vita**¹, si osserva la nascita di nuovi movimenti che dal basso cercano di rispondere alle esigenze dei professionisti della "zona grigia"² del lavoro che si trovano "polverizzati" nel mercato del lavoro. Si tratta di **pratiche collaborative e mutualistiche che fanno da contraltare all'autonomia, all'atomizzazione delle carriere e alla flessibilità del lavoro del soggetto imprenditore di sé stesso**. In tutta Europa, nascono così gli spazi di coworking, i FabLab e gli incubatori, o ancora le pratiche crowdfunding per finanziare vicendevolmente i propri progetti individuali. Tutte esperienze che mostrano il bisogno da parte dei nuovi imprenditori e lavoratori non-dipendenti di incontrarsi, condividere e coalizzarsi per costruire progetti comuni, scambiare competenze e immaginare nuovi modi per negoziare migliori condizioni di lavoro.

Ispirate dai modelli di collaborazione tra cittadini del XVIII secolo, queste sperimentazioni consistono in coalizioni tra professionisti che prendono spesso la forma di associazioni, cooperative o mutue³. Tali sperimentazioni includono quindi anche la forma cooperativa, che offre ai lavoratori l'opportunità di mettere in campo esperimenti di "imprenditoria collettiva", dove la condivisione di risorse e mezzi ottimizza il costo della produzione e sostiene nuove forme di collaborazione tra professionisti.

In questo contesto, nascono anche due realtà che oggi in Europa stanno guidando il volano della sperimentazione di nuove forme di gestione e rappresentazione del lavoro di professionisti altrimenti frammentati e isolati nel mercato del lavoro. Si tratta dell'esperienza di Coopaname, una parigina *coopérative d'activités et d'emploi* (CAE), cooperativa di attività e di impiego, e della veronese Doc Servizi.⁴

Imparare un nuovo modo di lavorare a Coopaname

Coopaname⁵ è una *coopérative d'activités et d'emploi* (CAE), cooperativa di attività e di impiego, con sede a Parigi. Con all'incirca 850 membri a fine 2018 e poco meno di 10 milioni di euro è la CAE più grande della Francia. Creata nel 2004 dalla rete di CAE *Coopérer pour entreprendre*, Coopaname è oggi una Scop-SA⁶ presente con sei sedi in Île-de-France.

La creazione della **prima CAE avvenuta nel 1995 a Lione si radica nella presa di coscienza della difficile sopravvivenza delle neo-imprese e soprattutto delle imprese individuali**⁷. Le CAE sono state create con l'obiettivo principale di offrire un'alternativa valida alla costruzione individuale di impresa basata sull'opportunità di testare un progetto nel quadro di un'impresa condivisa, la cooperativa appunto.

Le CAE rispondono in primo luogo alla volontà di permettere a dipendenti o disoccupati di sperimentare l'imprenditoria conservando i propri vantaggi economici (statuto di dipendente per i primi, diritto alle indennità sociali per i secondi)⁸. Inoltre, durante tutto il periodo della permanenza in cooperativa, le CAE offrono numerosi servizi all'imprenditore, tra cui il supporto legale, fiscale e amministrativo e l'opportunità di fatturare tramite la propria struttura (da cui è detratta una percentuale tra il 10% e il 15% per il mantenimento della struttura).

D'altro canto, appartenendo all'Economia Sociale e Solidale, una parte delle CAE privilegia anche lo sviluppo della cooperazione tra gli imprenditori sostenendo diverse forme di mutualismo. Il mutualismo assume una particolare importanza non solo nell'accompagnamento individuale e collettivo, dove si attivano forme di supporto tra pari, ma anche in ambito economico e finanziario con la sperimentazione di nuove forme di condivisione del rischio d'impresa⁹. Inoltre, le CAE non accompagnano l'imprenditore solo all'inizio (fase di test), ma gli danno anche l'opportunità di restare nella cooperativa tutto il tempo necessario per sviluppare la propria impresa e, una volta che l'attività è lanciata, anche di restare nella CAE e condividere il progetto imprenditoriale della stessa divenendone socio. Questo è possibile perché tra CAE e imprenditore, una volta raggiunta una certa stabilità nella gestione della propria attività, è firmato un contratto di lavoro, il *Contrat d'Entrepreneur Salarié Associé* (CESA), Contratto di imprenditore dipendente socio, cioè un contratto specifico che ha in sostanza le medesime caratteristiche di un contratto a tempo indeterminato e che gli attribuisce lo statuto di "entrepreneur salarié"¹⁰, imprenditore dipendente, uno statuto giuridico che permette di accedere ai diritti sociali dei dipendenti pur mantenendo la libertà nella gestione della propria attività. Questo statuto, riconosciuto definito dalla legge Hamon relativa all'Economia sociale e solidale del 31 luglio 2014¹¹, fa sì che l'imprenditore mantenga l'autonomia nella gestione della sua attività (nome brand, gestione clienti, definizione tariffe, ecc.), trasformandolo nel contempo

in dipendente della cooperativa mettendo a sua disposizione tutte le garanzie proprie della figura del lavoratore subordinato con contratto a tempo indeterminato. Lo stipendio non è uguale per tutti gli imprenditori dipendenti in quanto esso varia in funzione della cifra d'affari di ciascuno. Si immagini, ad esempio, un formatore che ha iniziato da pochi mesi la propria attività imprenditoriale in una CAE e che ha un giro di clienti limitato, egli non avrà gli stessi guadagni di un formatore che lavora in cooperativa da 10 anni e che ha invece un giro di clienti solido. Questo implica chiaramente guadagni diversi e a seguire stipendi differenti.

Un altro aspetto significativo del CESA è che permette la multiattività, cioè il fatto che ogni imprenditore può decidere di mettere in campo numerose attività all'interno della cooperativa. Il vantaggio della multiattività è che offre ai neo-imprenditori di trasformare in un unico stipendio la cifra d'affari generata dalla pratica di attività differenti.

In questo contesto, Coopaname è stata fondata perché nel 2004 a Parigi ancora non esisteva alcuna CAE, un limite importante nel dialogo con le istituzioni. Coopaname viene quindi creata per diventare la "vetrina" dell'intero movimento. Proprio per questo ruolo che le è stato affidato, Coopaname nel periodo di stesura della legge Hamon ha partecipato attivamente, impiegando energie e risorse in questo progetto con l'obiettivo di supportare non solo l'attività dei suoi soci, ma dell'intera filiera dei freelance. Ciò che caratterizza maggiormente Coopaname è il suo essere una sorta di "laboratorio sociale" all'interno del movimento delle CAE, come dimostrano le numerose sperimentazioni che attraversano la sua storia.

Doc Servizi e il modello di rete

Fondata a Verona nel 1990, Doc Servizi è stata creata da professionisti che operano nel settore dello spettacolo e dell'arte. Ad oggi, Doc Servizi conta circa 6.000 membri, 33 filiali sparse in tutta Italia e ha chiuso il 2018 con un fatturato di 52 milioni. Doc Servizi

appartiene a una rete composta da nove società connesse tra loro tramite un contratto di rete e che insieme coprono tutta la filiera dell'industria culturale e creativa. Le nove società riunite contano più di 8.000 membri e hanno chiuso il 2018 con un volume d'affari di 59,5 milioni di euro.

Doc Servizi è stata creata per proteggere e valorizzare il lavoro dei professionisti nel campo della musica, del teatro e delle arti che, di fronte a una legislazione complessa, spesso non hanno un'adeguata conoscenza dei diritti e doveri legati al proprio lavoro. Gli artisti riuniti nella cooperativa Doc Servizi hanno ottenuto diritti sociali grazie all'inquadramento nel lavoro subordinato e grazie anche all'utilizzo del contratto intermittente oggi previsto dagli artt. 13-18 del D.lgs. 81/2015 del Jobs Act. Questo contratto aiuta a strutturare la discontinuità del lavoro dei professionisti dando ai lavoratori atipici un modo concreto per gestire, regolare e supervisionare il proprio lavoro, perché, a differenza di altri contratti, rimane attivo anche se il lavoratore è in un periodo di inattività. Di fatto, il contratto è sospeso quando il lavoratore non lavora, ma il rapporto rimane in essere, dandogli l'opportunità di avere continuità nella relazione con il datore di lavoro e conseguentemente le corrispondenti forme di protezione.

I soci lavoratori di Doc Servizi gestiscono le loro attività economiche attraverso una puntuale contabilità analitica delle singole prestazioni, organizzando la gestione contrattuale, il servizio di recupero crediti, la consulenza nell'organizzazione di eventi o la facilitazione di progetti imprenditoriali, gli strumenti di lavoro, l'organizzazione della sicurezza con la formazione iniziale obbligatoria, accessibile anche sotto forma di e-learning, la formazione specializzata ed erogazione di welfare aziendale contrattualizzata con le ooss nazionali. È stata anche creata un'agenzia di viaggio per supportare la mobilità dei soci che appartengono al mondo dello spettacolo e, in determinati casi, portare il pubblico agli eventi, così come una piattaforma e-commerce per vendere i prodotti (libri, CD, DVD, dipinti, prodotti artigianali, ecc.).

Inoltre, coerentemente con il proprio oggetto sociale – offrire ai soci migliori opportunità di lavoro rispetto a quelle presenti sul mercato – i soci di Doc Servizi si sono organizzati con appositi uffici, come l'ufficio marketing e comunicazione, l'ufficio bandi, le filiali sul territorio, apposite community (ad esempio, Doc Crew, Doc Visioni, Doc Drones Flying Division, Doc Comics & Cartoon, Artisti Doc, ecc.) e business unit (ad esempio, Doc Com, Doc Academy, Doc Live Classic, ecc.).

Momenti di formazione alla cooperativa Coopaname

Per gestire tutte queste attività Doc Servizi ha costruito una piattaforma con tecnologia in house. La piattaforma di Doc Servizi è basata su una tecnologia scalabile e replicabile che la rende adattabile ai diversi progetti delle cooperative e delle società della rete, a cui viene messa a disposizione anche per realizzarne ulteriori sviluppi a seconda delle esigenze. Oggi, grazie sia all'apertura alle nuove professioni e alla sua piattaforma altamente tecnologica, Doc Servizi e la sua rete si definiscono come una «rete di professionisti organizzati in piattaforma cooperativa» (www.docservizi.it). Il percorso della cooperativa si inserisce così all'interno del neonato movimento del *platform cooperativism* che si propone di contrastare le disuguaglianze dei giganti della *sharing economy* attraverso la cooperazione. Infine, Doc Servizi, attraverso la Fondazione Centro Studi Doc, partecipa alle elaborazioni pubbliche e politiche in tema di protezioni sociali e diritto del lavoro riguardanti non solo i propri soci, ma tutti i lavoratori che appartengono al settore dello spettacolo e alla zona grigia del lavoro. Due esempi dell'attività di rappresentanza svolti dal Centro Studi Doc, sono il contributo al "Decreto palchi e fiere" dedicato alla sicurezza dei tecnici dello spettacolo e alla stesura del primo contratto collettivo nazionale per gli artisti, i tecnici e gli amministrativi impiegati in cooperativa, entrambi risalenti al 2014. In entrambi i casi gli esperti del Centro Studi Doc sono intervenuti come consulenti del settore artistico e dello spettacolo nel mondo cooperativo promuovendo il "Tavolo per la legalità e sicurezza nello spettacolo" che ha poi dato vita alle due normative.

La cooperativa di autogestione

Doc Servizi e Coopaname nascono come un modello di organizzazione dal basso per rispondere ai bisogni specifici di un gruppo di persone. Esse rappresentano infatti professionisti altrimenti "polverizzati" che hanno deciso di unire le proprie forze per essere più forti all'interno di un mercato molto competitivo. La cooperazione è stata quindi scelta come alternativa all'isolamento e alla precarietà diventando al contempo un paracadute e un'opportunità per i lavoratori che fanno esperienze di lavoro discontinuo.

Nate come cooperative di produzione e lavoro, Doc Servizi e Coopaname ne rappresentano però di fatto un'evoluzione, perché nonostante riunisca i lavoratori per offrire loro migliori condizioni di lavoro e remunerazione rispetto a quelle offerte sul mercato, persegue tale obiettivo in modo originale rispetto a come è perseguito dalle classiche cooperative di produzione e lavoro italiane. E, in particolare, si possono riconoscere tre elementi di novità.

Una prima novità è che lo stipendio di ogni lavoratore è calcolato sulla base degli effettivi guadagni legati alla

propria competenza professionale e all'effettiva attività svolta. Considerando che i dipendenti entrano nel mercato con le loro attività individuali, queste ultime devono rispondere alle sue regole competitive, cosa che impone differenti tariffe in funzione della professionalità, delle competenze e del talento. Ma anche se in questo modo un simile modello cooperativo rispetta le regole del mercato, è un funzionamento diverso rispetto a quello della logica cooperativa normale, perché di solito è la cooperativa che entra come un'attività economica nel mercato per poi strutturarsi seguendo le regole del classico sistema di lavoro dipendente.

Un'altra "anomalia" consiste nel fatto che anche se la cooperativa cerca nuove opportunità di lavoro per i suoi soci/dipendenti, sono loro stessi, come previsto dal regolamento interno, a cercare e trovare in autonomia la maggior parte delle proprie opportunità di lavoro per sé stessi e per i soci colleghi. Autonomia applicata anche alla strategia di vendita, alla definizione delle tariffe (anche se la cooperativa impone tariffe minime) e alla scelta delle condizioni di lavoro (quando, dove, con chi, ecc.). E anche se questo sistema porta alla nascita di nuove forme di solidarietà coerenti con i valori cooperativi, come la ricerca reciproca di opportunità di lavoro, si situa chiaramente fuori dal classico funzionamento di una cooperativa di produzione e lavoro che viene usualmente considerata come un datore di lavoro allo stesso modo delle imprese non-cooperative.

Un'ultima novità consiste nell'attività di rappresentanza che Doc Servizi e Coopaname sono chiamate a ricoprire. Un nuovo ruolo dovuto al fatto che raggruppa lavoratori che, se isolati, non avrebbero

Momenti di convivialità della cooperativa Doc Servizi

accesso, ad esempio, alla contrattazione collettiva. Quando questi lavoratori divengono dipendenti essi assumono automaticamente uno status che viene riconosciuto dai sindacati nello schema del loro classico modo in cui stabilisce dialoghi con i datori di lavoro a favore dei dipendenti. L'unica differenza è che Doc Servizi e Coopaname non sono un classico datore di lavoro, ma diventano una sorta di rappresentante degli interessi dei suoi dipendenti in quanto soci. Lo schema classico della rappresentanza viene quindi ribaltato perché la cooperativa dà voce a una prospettiva di lavoratori discontinui che purtroppo è spesso difficilmente raggiungibile dai sindacati, che è proprio quella dei lavoratori che appartengono alla zona grigia del lavoro.

Anche se l'insieme di tutte queste novità si potrebbero definire "rivoluzionarie" rispetto agli schemi più classici della cooperazione di produzione e lavoro e della cooperazione in generale, in realtà si tratta di un esempio di cooperativa di autogestione. In Italia, sin dagli anni Settanta esistono modelli di aggregazione di professionisti (medici, ingegneri, agricoltori, ecc.) strutturati sotto forma cooperativa e nati con l'obiettivo di mutualizzare le risorse. Allo stesso modo Doc Servizi e Coopaname offrono l'opportunità a professionisti liberi, autonomi, ma frammentati sul mercato, usualmente appartenenti alla cosiddetta "zona grigia" del lavoro, la possibilità di unirsi in cooperativa, diventandone soci ma anche dipendenti in quanto facenti parte di una organizzazione. In questo modo, la libertà tipica e strutturale di certe professioni, come quelle artistiche, non è condannata a subire l'isolamento sul mercato, ma è conciliata con le tutele dei lavoratori dipendenti e con l'appartenenza a una comunità.

NOTE

1 - G. Bertagna, *Per un sistema superiore dell'istruzione e della formazione. Ritardi, urgenze, prospettive*, in «Formazione Persona Lavoro», vol. 4, n.12, 2014, p. 22.

2 - L. Castelvetti, *Le fonti del diritto del lavoro*, CEDAM, Padova 2010, p. 224.

3 - M.-C. Bureau, A. Corsani, *Du désir d'autonomie à l'indépendance. Une perspective sociohistorique*, in «La nouvelle revue du travail», n. 5, 2014;

4 - G. Allegri - R. Ciccarelli, *Il Quinto Stato. Perché il lavoro indipendente è il nostro futuro. Precari, autonomi, freelance per una nuova società*, Ponte delle Grazie, Milano 2013.

5 - Coopaname: <http://www.coopaname.coop>.

6 - Scop è acronimo di Société coopérative et participative, ed ex acronimo di Société Coopérative Ouvrière de Production. Una Scop di fatto corrisponde alla cooperativa di

produzione e lavoro italiana. SA è acronimo di société anonyme, società anonima.

7 - E. Bost, *Aux entrepreneurs associés. La coopérative d'activités et d'emploi*, Repas, Valence 2011

8 - S. Stervinou - C. Noel-Lemaitre, *Les coopératives d'activités et d'emploi (CAE): un outil juridique au service d'un entrepreneuriat responsable*, in «Management & Avenir», n. 20, 2008, pp. 65-86.

9 - M.-C. Bureau, A. Corsani, *Les coopératives d'activités et d'emploi: pratiques d'innovation institutionnelle*, in «Revue française de socio-économie», n. 15, 2015.

10 - J. Faure, *The Social Economy*.

Preparing the ground for innovative responses to current challenges. France, Host Country Report, 10-11 dicembre 2012. LOI n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire (<https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000029313296&categorieLien=id>).

11 - LOI n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire (www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000029313296&categorieLien=id).

Francesca Martinelli

Dopo una Laurea Magistrale in Filosofia, ha ottenuto nel 2017 il titolo di Dottore di Ricerca in "Formazione della persona e mercato del lavoro" con una ricerca svolta tra l'Università di Bergamo e Paris VIII Vincennes-St.-Denis. Attualmente si occupa di comunicazione istituzionale e relazioni estere per la cooperativa Doc Servizi ed è direttrice della Fondazione Centro Studi Doc, dove segue progetti di ricerca, sviluppo e rappresentanza. Contatti: francesca.martinelli@docservizi.it

